

ВРОЖДЕННАЯ ДИСФУНКЦИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У РЕБЕНКА 1 МЕСЯЦА И 15 ДНЕЙ (ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ)

CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX IN A CHILD OF 1 MONTH AND 15 DAYS (DESCRIPTION OF CLINICAL OBSERVATION)

ИВАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,

д.м.н., профессор,

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова.

ИВАНОВА ИРИНА СЕМЕНОВНА,

Студент,

ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова.

IVANOVA OLGA NIKOLAEVNA,

MD, Professor,

Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov.

IVANOVA IRINA SEMENOVNA,

Student,

Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov.

Проблемы раннего выявления врожденной дисфункции коры надпочечников являются актуальной проблемой современной педиатрии. Цель исследования: продемонстрировать методику постановки диагноза врожденной дисфункции коры надпочечников на основании симптомов и результатов исследования у ребенка 1 месяца. В статье приводится диагностический поиск врожденной дисфункции коры надпочечников на основании симптомов и результатов исследования у ребенка 1 месяца. Сделан вывод о том, что ранняя постановка диагноза позволяет в ранние сроки назначить заместительную терапию и обеспечить нормальное половое созревание, качество жизни ребенка и возможную потенциальную фертильность.

The problems of early detection of congenital dysfunction of the adrenal cortex are an urgent problem of modern pediatrics. The purpose of the study: to demonstrate the method of diagnosis of congenital dysfunction of the adrenal cortex based on the symptoms and results of the study in a child of 1 month. The article presents a diagnostic search for congenital dysfunction of the adrenal cortex based on the symptoms and results of the study in a child of 1 month. It is concluded that early diagnosis makes it possible to prescribe substitution therapy at an early date and ensure normal puberty, the quality of life of the child and possible potential fertility.

Ключевые слова: *адреногенитальный синдром, диагноз, половое созревание, фертильность, педиатрия.*

Key words: *adrenogenital syndrome, diagnosis, puberty, fertility, pediatrics.*

Врожденная дисфункция коры надпочечников обусловлена гиперпродукцией андрогенов, нарушением синтеза кортизона и гидрокортизона в коре надпочечников, повышением выработки адренокортикотропного гормона в гипофизе. При дисфункции надпочечников развивается адреногенитальный синдром или гиперплазия коры надпочечников [1-4]. На современном этапе ранняя диагностика врожденной дисфункции коры надпочечников возможна с помощью неонатального скрининга (определения уровня 17-гидроксипрогестерона в крови) в первую неделю жизни новорожденного. Раннее выявление данной патологии позволит как можно в более ранние сроки начать заместительную терапию.

Цель исследования: Продемонстрировать методику постановки диагноза врожденной дисфункции коры надпочечников на основании симптомов и результатов исследования у ребенка 1 месяца.

Результаты наблюдения: В феврале 2019 в Республиканскую больницу №1 обратилась мать ребенка в возрасте 1 месяца с жалобами на многократную рвоту после каждого кормления, плохой аппетит, снижение веса. Ребенок был осмотрен дежурным педиатром приемного покоя 8.02.2019. Жалобы на момент осмотра: вялое сосание, снижение аппетита, отсутствие набора веса.

Данные анамнеза жизни: ребенок от 6 беременности, 3х родов. Первые роды в 2004 году произошли в срок, родился здоровый мальчик 3800 граммов. Затем последующие три беременности были сделаны медицинские аборт по желанию женщины. Пятая беременность произошла 2012 году, роды произошли в срок, родилась здоровая девочка весом 3600. Беременность данным ребенком протекала в 1 половине с умеренным токсикозом, угрозой прерывания беременности на ранних сроках (женщина находилась на стационарном лечении 3 недели), во 2 половине беременности женщина с 25 недели до 35 недели лечилась стационарно в РБ№1- НЦМ ПНЦ №1. Роды произошли в срок, естественные в Мирнинской Центральной районной больнице. В роддоме проведен неонатальный скрининг. Проба на неонатальный скрининг была взята на 5-е сутки в роддоме, результатов не было в связи с отсутствием реактивов в медико-генетической лаборатории РБ № 1 - НЦМ г. Якутска.

Характеристика новорожденного: Вес при рождении ребенка 4180, рост-56 см, оценка ребенка по шкале Апгар 8/9 баллов. Закричал сразу. К груди приложен в родильном зале, сосание активное. Пуповинный остаток отпал на 4е сутки, ранка заживала без осложнений. Выписаны на 7 сутки с весом 3765гр. Со второго дня жизни периодически рвота фонтаном. Ребенок находился на грудном вскармливании до трех недель. С трех недельного возраста мать заметила, что ребенок не набирает в весе. Был введен докорм гипоаллергенной молочной смесью по 30 мл в одно кормление, после этого мальчик стал срыгивать после каждого кормления, плохо сосал, появились запоры (мать сама ставила микроклизмы).

Из Перенесенных заболеваний: ОРВИ в 1 месяц после контакта со старшим братом, заболевшим ОРВИ в детском садике.

Ребенок с момента рождения получил прививку против гепатита В -1 в первые сутки после родов, БЦЖ на 4 сутки- в роддоме.

Данные анамнеза заболевания: С 07.02.2019 г ребенок вялый, много спал. Отмечалось повышение температуры до 37.3 С, жидкий стул 2 раза в сутки. На вторые сутки у ребенка выявлена частая рвота фонтаном (до 6 раз в сутки). Результаты наблюдения: После вызова скорой помощи, ребенок был госпитализирован в участковую больницу с диагнозом: Перинатальное поражение Центральной нервной системы, синдром угнетения, гипотрофия 2 ст. ОРВИ. Острый фарингит. Было проведено- ЭХОКГ 10.02.2023. Заключение: открытое овальное окно. Рентген органов грудной клетки от 11.02.2019 Заключение: -усиление легочного рисунка. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: без особенностей. Нейросонография от 11.02.2019 Заключение: повышена эхогенность передних перивентри-

кулярных отделов боковых желудочков. В участковой больнице г. Мирного было проведено лечение: инфузионная терапия: реополиглокин внутривенно по 40мл 3 дня, питание по 30 мл через 2 ч, свечи Виферон 1400МЕ 2 раза в сутки 10 дней внутривенно в дозе 50 мг/кг каждые 8 ч., Кортексин дозе 0,5 мг/кг, в течение 10 дней. Состояние не улучшалось.

15.02.19г направлен в Педиатрический центр Республиканской больницы №1 Национального центра медицины. Ребенок госпитализирован в Отделение детской эндокринологии и гастроэнтерологии. Масса тела 3900 г., длина тела 56 см, SDS роста 0,92, SDS ИМТ -1,61, площадь поверхности тела 0,26 м2.

Таблица 1. Динамика показателей общего анализа крови.

Показатели общего анализа крови	норма	7.02.2019	14.02.2019	20.02.2019
Лейкоциты	5-19.6x10⁹	15.6x10⁹	19.10x10⁹	14.10x10⁹
Эритроциты	3.9-5.9x10 ¹²	3.73x10 ¹²	2.89x10 ¹²	2.96x10 ¹²
Гемоглобин	107-171г/л	125г/л	98г/л	94г/л
HCT	33-55%	37 %	27,6 %	28 %
MCV	91-112 фл	98.5фл	95.8. фл	94.9фл
MCH	29-36пг	33.50пг	32.5пг	33.1пг
MCHC	28-36мг/дл	34.0мг/дл	34мг/дл	35мг/дл
Нейтрофилы п/я	1-6 %	3 %	5 %	2 %
Нейтрофилы с/я	16-45 %	41 %	53 %	23 %
Эозинофилы	1-5%	5 %	0 %	10 %
Лимфоциты	45-70%	46 %	46 %	53 %
Моноциты	4-10%	5 %	6 %	12 %
Тромбоциты	150-400x10 ⁹	559x10 ⁹	518x10 ⁹	492x10 ⁹
Тромбокрит (PCT)	0.15-0.40%	0,48 %	0,45 %	0,42 %
СОЭ	1-10мм/ч	—	2мм/ч	11мм/ч

В динамике наблюдения показателей общего анализа крови выявлено снижение уровня эритроцитов и гемоглобина, повышение уровня лимфоцитов и моноцитов.

Таблица 2. Динамика показателей биохимического анализа крови

Показатели	норма	9.02.2019	20.02.2019
Белок общий г/л	56-75	54,6	54,4
АСТ Ед/л	0-77	3,05	26,9
АЛТ Ед/л	0-56	-	40,9
Альбумин г/л	38-54	37,76	36,0
Билирубин общий мкмоль/л	3,4-17,1	6,43	8,7
Фосфор ммоль/л	1,4-2,16	-	2,19
Ферритин мкг/л	200-600	214	322,65
Холестерин ммоль/л	1,2-5,2	6	2,89
Глюкоза ммоль/л	3,3-5,6	4,16	3,95
Креатинин мкмоль/л	27-62	43,9	31,39
Амилаза ед/л	0-80	53	-
Железо мкмоль/л	7,16-17,9	-	15,8
ГГТ ед/л	До 45	-	33,8
Щелочная фосфатаза ед/л	До 350	-	271,2

Заключение: Изменений в биохимическом анализе не выявлено.

Кал на д/группу от 20.02.19 - отрицательно.

Состояние при поступлении ближе к тяжелому. На момент курации состояние оценено как средней степени тяжести. Сознание ясное. Двигательная активность умеренно снижена. Телосложение - нормостеническое. Appetit снижен. Сон спокойный. К/ покровы чистые,

бледно-розовой окраски. Т-36,7С. Видимые слизистые чистые, зев спокоен. Периферические л/узлы не пальпируются. Грудная клетка симметрична. Дыхание пуэрильное, хрипов нет. ЧДД-34в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. Патологических шумов нет. ЧСС-128уд.в минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень +1 см из- под края реберной дуги, край эластичный. Селезенка не пальпируется. Стул ежедневный, кашицей до 5 раз в сутки. Мочейспускание сохранено. Далее в таблице 1 представлены показатели общего анализа крови.

Таблица 3. Показатели общего анализа мочи

Показатели	Норма	14.02.2019
Количество мочи	Светло-желтая	Светло-желтая
Относительная плотность	1005-1020	1010
прозрачность	прозрачная	Прозрачная
реакция	Слабо кислая	кислая
белок	отрицательно	отрицательно
сахар	отрицательно	отрицательно
Эпителий плоский	0-1 в п/зр	1-2 в п/зр
лейкоциты	0-3 в п/зр	3-4 в п/зр
эритроциты	отрицательно	отрицательно
слизь	отрицательно	отрицательно
оксалаты	отрицательно	немного

Заключение: анализ соответствует норме.

УЗИ сердца от 01.03.19. Заключение: дополнительные трабекулы в полости ЛЖ. Полости сердца не расширены, ФВ-77%.

ЭГДС от 19.02.19г Заключение: в момент осмотра верхний отдел пищеварительного тракта без видимой патологии.

ЭКГ от 18.02.19г. Заключение: резко выраженная тахикардия. ЭОС отклонена вправо.

УЗИ ОБП от 18.02.23. Заключение: метеоризм.

УЗИ щитовидной железы от 22.02.19г-. Заключение: эхопатологии не выявлено.

Нейросонография от 18.02.19. Заключение: расширение полости прозрачной перегородки.

УЗИ ОМТ от 01.03.19г. Заключение: в полости малого таза определяется матка с придатками. В правом яичнике визуализируется доминантный фолликул.

Лучевая диагностика.

R-графия ОБП от 16.02.19. Заключение: гиперпневматизация петель кишечника.

R-графия ОГК от 16.02.19. Заключение: в легких без очагово-инфильтративных изменений.

Консультация специалистов:

Детский хирург от 16.02.19 - врожденный гипертрофический пилоростеноз был исключен. Патологии нет. Гипоспадия члено-мошоночная форма. Двухсторонний крипторхизм.

Акушер- гинеколог от 27.02.19 - урогенитальный синус. Гипертрофия клитора.

Невролог от 27.02.19- на момент осмотра неврологической патологии не выявлено.

Травматолог-ортопед от 17.02.19 - сросшийся перелом диафиза левой ключицы без смещения. Нестабильность шейного отдела позвоночника.

МГК: Кариотип от 05.03.19 - установлен женский пол (46, XX). Оценка состояния ренин-ангиотензионовой системы от 20.02.2019 ренин -296.10 (норма - 4.4-46.0), альдостерон - 875.71 (норма 25-315). Заключение: Отмечается повышение уровня ренина в 5 раз и альдостерона в 2,5 раз.

Проведено исследование изучение уровня 17-ОН-прогестерона в крови от 15.03.2019 39нг/мл. Заключение: уровень 17-ОН-прогестерона повышен в 3 раза.

Выставлен диагноз основной: врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром), сольтеряющая форма, урогенитальный синус; сопутствующий диагноз: функциональные расстройства кишечника с запорами.

Данной пациентке в возрасте 1 месяц 14 дней назначена заместительная гормональная терапия гидрокортизоном (кортеф) из расчета 20 мг/м² (07 ч – 2,5 мг, 15 ч – 1,25 мг, 22 ч – 1,25 мг) и флудрокортизоном (кортинефф) (08 ч – 0,05 мг, 18 ч – 0,025 мг). После назначения заместительной терапии отмечалась положительная динамика, улучшился аппетит, исчезла рвота, ребенок стал прибавлять в весе. Накануне выписки у ребенка масса тела 4790 г., за 40 койко-дней, проведенных в отделении ДЭГ прибавил 759 г.

Ребенок выписан в возрасте 2 месяца 10 дней из отделения по месту жительства с рекомендациями продолжить постоянную заместительную терапию. Матери ребенка дана выписка из протокола врачебной комиссии для предъявления в органы ЗАГС для смены документа, удостоверяющего личность ребенка, с мужского пола на женский. В будущем планируется направить ребенка на специализированное лечение в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ РФ с целью проведения молекулярно-генетического исследования и хирургического лечения, феминизирующей операции.

Ребенок ежегодно планово госпитализируется в отделение детской эндокринологии и гастроэнтерологии Республиканской больницы №1 Национального центра Медицины. Последняя госпитализация была в апреле 2023 года. Пациентка получает заместительную глюко- и минералокортикоидную терапию, позволяющую предупредить острый адреналовый криз, оптимизировать физическое развитие ребенка, обеспечить нормальное половое созревание и потенциальную фертильность с последующей хирургической коррекцией.

Выводы: ранняя постановка диагноза позволяет в ранние сроки назначить заместительную терапию и обеспечить нормальное половое созревание, качество жизни ребенка и возможную потенциальную фертильность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аргунова Е.Ф., Иванова О.Н., Никифорова М.Е., Колмакова А.Ю. Клинический случай врожденной дисфункции коры надпочечников // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 4.
2. Мокрышева Н.Г., Мельниченко Г.А., Адамян Л.В., Трошина Е.А., Молашенко Н.В., Сазонова А.И., Уварова Е.В., Есаян Р.М., Андреева Е.Н., Ужегова Ж.А., Карева М.А., Калинин Н.Ю., Шифман Б.М., Фадеев В.В., Бирюкова Е.В., Анциферов М.Б., Суплотова Л.А., Киселева Т.П., Ярмолинская М.И., Сутурина Л.В. Клинические рекомендации «врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром)» // Ожирение и метаболизм. 2021. Т. 18. №3. С. 345-382. DOI: 10.14341/omet12787
3. Kareva M.A., Orlova E.M. Adrenogenital syndrome: past, present, and future // Problems of Endocrinology. 2011. №57 (1). P. 66-70. DOI 10.14341/probl201157166-70
4. Кравченя А. Р., Полиданов М. А., Кондрашкин И. Е., Тяпкина Д. А., Блохин И. С., Бородай А. А., Кравченя Д. С., Мещерякова А. Ю. Врожденная дисфункция коры надпочечников у лиц мужского пола (клинический случай) // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. 2022. №05. С. 159-161. DOI 10.37882/2223-2966.2022.05.21

© Иванова О.Н., Иванова И.С., 2023.